

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ХУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАЎБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислом Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

S.I.Gabrielyan,
Tarix fanlari nomzodi,
Jahon tarixi kafedrasini dotsenti
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy Universiteti
gabsofya@yandex.ru

XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI

For citation: S.I.Gabrielyan, THE ATTITUDE OF ENGLISH PUBLIC OPINION TO THE POLICY OF GREAT BRITAIN IN PERSIA AT THE BEGINNING OF THE 19 CENTURY. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.124-131

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758254>

ANNOTATSIYA

Maqola XIX asr oxiri- XX asr boshlarida Eronda Britaniya va Rossiya siyosati bo'yicha Britaniya siyosatchilari va parlament tashkilotining g'oyalariga bag'ishlangan. Yigirmanchi asrning boshlarida ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlardagi asosiy muammo Angliya-Rossiya Konvensiyasi 1907 yil atrofida to'plangan, O'rta Sharqda ta'sir doiralarini ajratish to'g'risida, uning imzolanishi natijasida eski g'oyalar va stereotiplar Rossiya va Buyuk Britaniyaning ikki tomonlama munosabatlarini rivojlantirish uchun muayyan tormoz bo'lib xizmat qildi, bu ikki imperiya o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga to'sqinlik qiladigan o'zaro shubha, ishonchsizlik va ortiqcha ehtiyotkorlik manbai bo'lib xizmat qildi. Britaniya parlamentida hukumat faoliyati, ularning Farsiyaning beytaraf zonasiga, hatto Rossiya ta'siri ustuvor bo'lgan shimoliy tumanlarga kirish bo'yicha strategiyasi va taklifi keng muhokama qilindi.

Kalit so'zlar: Buyuk Britaniya, Rossiya, Fors, O'rta Sharq, Angliya-Rossiya konvensiyasi 1907, parlamentdagi munozaralar, mehnat partiyasi, konservatorlar.

С.И. Габриэлян,
Кандидат исторических наук,
Доцент кафедры всемирной истории
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека
gabsofya@yandex.ru

ОТНОШЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ К ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРСИИ В НАЧАЛЕ XX В.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена представлениям британских политиков и парламентскому истеблишменту относительно политики Британии и России в Иране в конце XIX - начале XX вв. Основная проблема во взаимоотношениях двух стран в начале XX века концентрировалась вокруг англо-русской Конвенции 1907 года о разграничении сфер влияния на Среднем Востоке, после подписания которой старые представления и стереотипы служили определенным тормозом развития двусторонних отношений России и Британии, выступая в качестве источника взаимных подозрений, недоверия и чрезмерной осмотрительности, что препятствовало укреплению отношений двух империй. В британском парламенте бурно обсуждалась тактика, и стратегия деятельности правительства Его величества по проникновению в нейтральную зону Персии и даже в северные районы, в которых влияние России было преобладающим.

Ключевые слова: Великобритания, Россия, Персия, Средний Восток, англо-русская Конвенция 1907 г., парламентские дебаты, лейбористская партия, консерваторы

S.I.Gabrielyan,
Doctor of Philosophy in History,
Associate Professor
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
gabsofya@yandex.ru

THE ATTITUDE OF ENGLISH PUBLIC OPINION TO THE POLICY OF GREAT BRITAIN IN PERSIA AT THE BEGINNING OF THE 19 CENTURY**ABSTRACT**

The article is devoted to the views of British politicians and the parliamentary establishment regarding the policy of Britain and Russia in Iran in the late XIX - early XX centuries. The main problem in the relations between the two countries at the beginning of the twentieth century centered around the Anglo-Russian Convention of 1907 on the delimitation of spheres of influence in the Middle East, after the signing of which old ideas and stereotypes served as a certain brake on the development of bilateral relations between Russia and Britain, acting as a source of mutual suspicion, distrust and excessive caution, which prevented the strengthening of relations between the two countries. empires. The tactics and strategy of His Majesty's government's activities to penetrate into the neutral zone of Persia and even into the northern regions, in which Russia's influence was predominant, were vigorously discussed in the British Parliament.

Index Terms: Great Britain, Russia, Persia, Middle East, Anglo-Russian Convention of 1907, parliamentary debates, the Labour party, the Conservatives

1. Актуальность:

На рубеже двух веков XIX -XX мир вступал в свой довольно переломный период в международных отношениях. В это время шло ожидание мировой войны и крупные европейские государства, понимая будущую перспективу глобальных военных катаклизмов, оформляли военно-политические блоки. Среди которых было два могущественных – Тройственный союз и Антанта, которым вскоре предстояло схлестнуться в разрушительной войне Первой мировой войны 1914-1918. При этом перемены на международной арене носили весьма радикальный характер: традиционные союзы теряли свое значение и уходили в прошлое, в то время как набиравшие силу новые тенденции определяли изменившийся расклад сил. Среди наиболее значимых трансформаций можно отметить смену вектора британской политики, а именно: отказ от доминировавшей на протяжении XIX столетия доктрины «блестящей изоляции» и подписание так называемой Конвенции 1907 г. с Россией, долженствовавшей урегулировать противоречия двух империй в Азии. Последнее событие

сыграло столь важную роль в дальнейшем развитии международной ситуации и, в конечном итоге, в общемировой истории в целом, что среди ученых до сих пор идет дискуссия по вопросу о значении данного соглашения. В то время, как одни исследователи видят в нем настоящую дипломатическую революцию, завершившую Большую Игру[1], другие полагают, что соперничество между Россией и Британией не закончилось в 1907 г., но лишь приобрело новые формы, а соглашение носило скорее тактический характер[2].

2. Методы исследования и обзор литературы:

В процессе исследовательской работы над статьей были использован цивилизационный подход и принцип историзма. А также такие методы как: проблемно-хронологический, сравнительный и метод системного анализа.

При работе над данным исследованием нами были изучены, систематизированы и проанализированы в первую очередь большой пласт источников и архивных документов из Архива Внешней политики Российской империи. Нами были привлечены материалы из фондов Форин Офиса Великобритании, представленные в Public Record Office - Архиве официальных документов Англии. Это так называемые Синие книги, в которых сосредоточены все секретные дипломатические документы, парламентские дебаты в которых наиболее полно раскрывается характер и содержание британской политики на Среднем Востоке.

3. Результаты исследования:

В 1912 г. англо-русское соглашение о разграничении сфер влияния на Среднем Востоке отмечало свой 5-летие. Пятилетний юбилей общественность обеих стран встречала в обстановке взаимных упреков и недоверий, переоценки ценностей. Каждая из сторон обвиняла противоположную в неправильном толковании англо-русского соглашения и нарушении его условий, раздавались отдельные голоса о бесполезности и даже вредности его.

Значительную роль в формировании британского общественного мнения играл Персидский комитет в Лондоне, организовавший в 1911-1912 годах активную общественную кампанию против политики английского правительства в Персии. С первых же дней своего существования, являясь центром парламентской оппозиции, он оказывал самое энергичное воздействие на английское общественное мнение (посредством митингов, выступлений в печати и в парламенте), а через него и на политику правительства. Наибольшую активность Комитет развернул в январе-феврале 1912 года, организовав ряд собраний общественности в столице и в Лондоне и Манчестере.

На митинге протеста против англо-русской политике в персидском вопросе 3 января 1912 г. в столице один из его организаторов, член Персидского комитета Артур Понсонби в своей речи громил министра иностранных дел Великобритании Э.Грея, давшего «унижающее Англию согласие на введение в Персию русских отрядов», которые гасят «мигающее пламя персидской независимости» и попирают «основы англо-русского соглашения»[3].

Представитель лейбористской партии, член Комитета Рамсей Макдональд заявил, что «считает англо-русское соглашение самой ужасной и нелепой политикой, которое принудит Англию дать сове молчаливое согласие на деяния русских войск в Персии»[4]. Оба оратора призывали к денонсации данного договора.

24 января 1912 года по требованию почти 700 коммерческих фирм и отдельных лиц в Манчестере состоялось собрание для совместного обсуждения кризиса в Персии[5]. Митинг принял следующую резолюцию: «Собрание выражает неудовлетворение состоянием дел в Персии и убедительно настаивает на том, чтобы правительство Его Величества поддержало и защитило британские интересы и права в Персии также, как единство и независимость этой страны в согласии с условиями англо-русского соглашения 12 августа (ошибка в тексте – 18 августа – С.Г.) 1907 г. и предприняло шаги совместно с русским правительством, чтобы добиться полного соблюдения буквы и духа соглашения обеими сторонами»[6].

29 января 1912 года в Лондоне в Совой-Отеле Персидским комитетом был устроен обед в честь бывшего персидского генерального контролера финансов Моргана Шустера, находившегося проездом домой в Лондоне. На данном приеме председатель Персидского

комитета крупнейший концессионер в Иране Линч и М.Шустер обменялись речами, в которых приветствовалась и всячески оправдывалась деятельность последнего в Персии, осуждалась политика российского царизма и позиция Англии относительно русских действий в Персии. Заканчивая свою обличительную речь, Линч, однако, сказал: «Иногда говорят, что мы в Персидском комитете склонны к уничтожению англо-русского соглашения. Это умышленная и опасная ложь. Мы не за уничтожение соглашения, но мы за его лояльное выполнение»[7].

В феврале 1912 г. Персидским комитетом был опубликован документ, своего рода манифест под названием «Персидский кризис 1912 года». Основные задачи комитета были определены следующим образом:

- «1) сконцентрировать и стимулировать общественный интерес к персидскому народу и к его усилиям возродить Персию;
- 2) поддержать перед народом нашей страны возможность с точки зрения нашей имперской позиции сохранения единства и независимости Персии;
- 3) предпринять такие шаги, которые могут оказаться желательными с точки зрения укрепления позиций нашего правительства, в сохранении единства и независимости Персии»[8].

В письме от 12 февраля 1912 г., с которым Персидский комитет обратился к министру иностранных дел (оно включено в документ под название «Будущее Персии») были выдвинуты некоторые предложения по вопросам ближайшей английской политики и англо-русских отношений в Иране: о пенсии и судьбе экс-шаха, о безотлагательном выводе русских войск, о признании положительного характера деятельности М.Шустера, об условиях заключения нового иранского займа[9].

16 февраля 1912 г. на обеде в Манчестере, куда он был специально приглашен, министр иностранных дел Великобритании Э.Грей вынужден был дать разъяснения относительно британской политике на Среднем Востоке в целом, и в Персии в частности. По его мнению, критики англо-русского соглашения пытались увеличить степень ответственности Англии за судьбу Ирана, что не предусматривалось при заключении соглашения и не получило в нем отражения. Э.Грей дал в целом положительную оценку англо-русскому соглашению. Признавая определенный материальный ущерб, наносимый английской торговле беспорядками в южной части Ирана, он выразил, однако, свое отрицательное отношение к отправке туда военной экспедиции ввиду несоразмерности расходов на это предприятие с доходами, получаемыми от торговли[10].

Подобного же характера разъяснения были даны Э.Греем в парламентских речах 14 и 17 февраля 1912 года, в которых он обвинил оппозицию в произвольном толковании англо-русского соглашения, в интерпретации, противоречащей его духу[11].

Наконец, на заседании 21 февраля 1912 г. Палаты общин оппозицией была навязана министру иностранных дел широкая дискуссия по вопросам британской политики в Персии. Главными критиками политики английского МИДа выступили представители радикальной оппозиции внутри правящей либеральной партии Понсонби, Морелл, Диллон, О'Грэдди, Масон. Основное обвинение, выдвинутое этими ораторами против Форин Оффиса сводилось к неверной интерпретации событий в северной части Персии, в попустительстве русскими действиям в этой стране, в нарушении буквы и духа соглашения 1907 г., в покушении на свободу, единство и независимость иранского народа. Именно благодаря англо-русскому соглашению и притоку британских капиталов, заявил Понсонби, Россия возродилась как первоклассная держава и развернула свою экспансионистскую политику в Персии. Выразив свое восхищение и глубокое уважение к русскому народу, Понсонби сомневался в возможности добрых отношений с русским царизмом, который, по его мнению, в меньшей мере, чем какое-либо другое правительство в мире, представляет интересы своего народа[12]. Персидский вопрос, по словам Понсонби, глубоко затрагивает коммерческие и стратегические интересы Англии. Политика, проводимая в данный момент британским правительством приведет к расчленению Ирана, к возникновению непосредственной границы с Россией, приближению ее к Индии, возникновению русской угрозы британским интересам в

Персидском заливе и, как следствие этого, к увеличению ассигнований на вооружение и пребыванию в состоянии постоянного беспокойства относительно дальнейших агрессивных устремлений России в этом уголке земного шара[13]. Понсонби требовал убедить Россию в необходимости соблюдения соглашения и вывода войск из северного Ирана и призывал английское правительство следовать традиционной либеральной политике борьбы против тирании за демократию, справедливость, уважение прав других народов[14].

Д.Масон также выступил против союза с Россией как противоречащего национальному духу британского народа, его стремлению к свободе[15]. Вторя ему, Морелл заявил, что он выступает не против самого соглашения, а против его нарушения. Его беспокоило падение престижа Великобритании, а следовательно, и ее влияния в мусульманском мире и в самом Иране.

Выступивший вслед затем Диллон, присоединяясь к соображениям, высказанным предшествующими ораторами, обвинил английское правительство в попытке оправдать действия царизма в Персии, в отсутствии самостоятельности и подчиненности политики английского правительства русской политике в стране.

Аналогичные обвинения в адрес правительства Великобритании прозвучали и в речах депутатов О'Грэди и Д.Масона[16].

С противоположных позиций, скорее оправдывающих действия Англии и России в Персии, выступили депутаты Иэт, М.Сайкс, Ллойд и др.

Именно пребыванию русских войск обязана своими успехами русская торговля в северной Персии, заявил полковник Иэт. Полный контраст представляет собой южный Иран, где британские коммерческие интересы не получили защиты своего правительства[17]. М.Сайкс в свою очередь утверждал, что только время может доказать правомерность русских действий в северном Иране[18].

По мнению полковника Иэта, независимость Ирана в настоящий момент – фикция, и только вмешательство Англии и России может спасти страну от расчленения борющимися фракциями, спасти Иран от него самого. Он призывал при формировании британской политики исходить прежде всего из коммерческих интересов Англии[19], и вновь ставил вопрос об использовании британских офицеров для организации охраны дорог на юге Персии.

М.Сайкс предупреждал Палату общин о вероятности в будущем серьезных военных и экономических трудностей для Индии, если не будут приняты немедленные решительные меры, препятствовавшие устремлениям России и Германии к Персидскому заливу[20].

Выступивший позже Ллойд, отмечая в целом положительную роль англо-русского соглашения (хотя и признавая нарушение его условий Россией), призывал, однако, депутатов взглянуть на положение вещей с русской точки зрения, прежде чем критиковать российскую политику. Иран, по утверждению депутата, жизненно важен как буферное государство для обороны Индии, жизненно необходим для всей английской восточной политики[21]. При этом заявлял Ллойд, безопасность Индии определяется не только иранской, но и всей европейской политики, прочностью тройственного согласия[22].

Идентичные мысли были высказаны депутатами С.Робертсоном и А.Хербертом, отмечавших благотворное влияние англо-русского соглашения на положение на северо-западной индийской границе и предлагавших признать особое значение для России Ирана как непосредственного соседа, в то время как для Англии он является соседом лишь британских владений[23].

Выступивший с ответной речью министр иностранных дел Грей стремился оправдать действия России в Персии и политику английского вмешательства. «Русское правительство, - заявил он, - не нарушало ни одного из обязательств, взятых на себя по англо-русскому соглашению». Он отверг утверждение, что англо-русское соглашение нанесло ущерб английским стратегическим интересам, что проводившаяся в последние годы английская политика способствовала восстановлению и укреплению русского влияния в северной Персии. Э.Грей оправдывал ввод русских войск в северную часть страны. Одновременно британский

министр утверждал, что Англия правомочна предпринять аналогичные действия в южном Иране, хотя считал их нецелесообразными в настоящий момент[24].

Э.Грей обвинил критиков англо-русского соглашения в одностороннем освещении событий в Иране, в полном игнорировании русских интересов. При отсутствии соглашения и доверия между Англией и Россией, по его мнению, действия обоих правительств в Иране были более активными, и вмешательство в дела Персии было бы более значительными. Стремясь реабилитировать персидскую политику британского правительства, он пытался свалить всю вину на правительство Ирана. Выход из создавшегося положения британский министр видел в принуждении в наиболее подходящей форме персидского правительства к соблюдению принципов англо-русского соглашения[25].

Э.Грей, отвечая своим оппонентам – Рональдшею, Понсонби, Ллойд Джорджу в связи с обсуждением внешней политики правительства в Палате общин 10 июля 1912 года продолжал развивать свою точку зрения: «Все критики имеют тенденцию доказывать, что англо-русское соглашение действовало более в русских интересах, чем в английских, хотя русское общественное мнение может аналогичные претензии предъявить русскому правительству. Не будь соглашения, - заявил он, - обстановка была бы еще более сложной, Россия, влияние которой доминировало на севере, претендовала бы на всю Персию, она практически аннексировала бы северную Персию, продвигалась бы по направлению к индийской границе». Он доказывал, что «сохранение соглашения сейчас более чем когда-либо необходимо»[26].

Те же самые доводы были выдвинуты обеими сторонами и при обсуждении вопросов международной политики на заседаниях Палаты общин 14 февраля и 29 мая 1913 г., где выступающие, отмечая наибольшие преимущества англо-русского соглашения для России, предлагали внести поправки в статьи по Ирану и Тибету, в частности, в определении нейтральной зоны, которая, по их утверждению, фактически являлась британской[27].

Однако не только в Палате общин проходили бурные дебаты по внешнеполитическим вопросам, одновременно в Палате лордов с критикой в адрес правительства выступили лорды Лемингтон и Керзон, которые обвинили его в чрезмерной уступчивости царизму, в отсутствии смелости и решительности в его действиях. Лорд Керзон, в свое время ярый противник англо-русского соглашения, вновь пророчески предвещал, что «глядя на будущее, он видит темные тучи на горизонте, чревато опасностью не только для англо-русских отношений, но и для Индии»[28].

Резкая критика русской политике в Персии продолжалась и на страницах значительной части британской прессы. В «Nineteenth Century», например, Филипп Морелл требовал от правительства Великобритании придерживаться в персидском вопросе более твердого образа действий, побудить Россию к более добросовестному и лояльному соблюдению принципов англо-русского соглашения[29] выступления в печати принимали порой такой клеветнический характер, что это вынуждена была признать «The Times» в своей статье «Персидские волнения. Россия и британский критицизм». «Русофобские демонстрации в Лондоне, - писала газета, - не приблизят этого дня (вывода русских войск из северного Ирана – С.Г.), а возбуждением ненависти против России среди персов могут лишь оттянуть его»[30]. На протяжении всего периода обострения англо-русских отношений в Иране «The Times» занимала в целом благожелательную в отношении России позицию, выступая с одобрением и защитой британской политики в Персии.

4. Заключение:

Приведенные выше многочисленные факты свидетельствовали о наличии серьезной оппозиции политике британского правительства в Персии как внутри либеральной партии, так и вне ее. В условиях ухудшения и обострения англо-русских отношений в Иране сторонники «активной наступательной политики» вновь, как и пять лет назад, обвиняли правительство Великобритании в мягкотелости и уступчивости, вновь требовали решительных действий. Снова был извлечен на поверхность пресловутый миф о русской угрозе Индии.

Если известная часть английской общественности искренне сочувствовала иранскому народу и его борьбе за свою независимость, то представители британского капитала стремились использовать это прогрессивное общественное движение для давления на правительство Великобритании и под флагом борьбы за единство и независимость Персии добиваться активизации английской политики на Среднем Востоке, в частности, в нейтральной зоне страны, где находились основные предприятия английской буржуазии. Усиление позиций России на севере Персии, беспокойство, вызванное возможностью потери этой части персидской территории для сферы приложения британских капиталов – вот основной двигатель политики «средневосточной» группировки в данной ситуации. Однако осуществлению ее планов мешали соображения большой политики.

Стремительно нарастающий англо-германский антагонизм, резко обострившаяся международная обстановка, готовая в любой момент вылиться в мировую бойню, необходимость сохранения России в качестве союзника в неизбежном столкновении с Германией вынуждали Англию действовать более осторожно и по возможности ладить со своей главной соперницей на Среднем Востоке. Либеральное правительство Асквита, кроме того, вынуждено было считаться с наличием серьезной оппозиции как внутри страны, так и вне ее.

Общественно-политическая обстановка в Великобритании этого периода характеризовалась и нарастанием рабочего движения[31], что также не могли игнорировать английские либералы. Английские рабочие проводили митинги, на которых требовали вывода иностранных войск из Персии, прекращения поддержки правительствами России и Англии реакционных сил в этой стране.

Недовольство английских рабочих внешней политикой правительства приняло такие размеры, что на конференции лейбористской партии в 1911 году прошла резолюция, осуждавшая политический курс Э.Грея и призывавшая парламентскую фракцию партии бороться за его изменение[32]. Кроме того, оккупация южных районов Персии потребовала бы отвлечения части вооруженных сил Англии, а это было опасно как ввиду угрозы мировой войны, так и ослабления колониального аппарата в недавно усмирённой Индии. Наконец, в сложной международной обстановке приходилось считаться с общественным мнением соседних мусульманских стран, и прежде всего мусульман Индии, рядиться в тогу поборницы свободы и демократии.

Все эти причины, вместе взятые, несмотря на серьезное давление «средневосточной группировки» англо-индийской буржуазии, связывали до известной степени руки правительства Великобритании и вынуждали его, с одной стороны, лавировать перед лицом общественного мнения своей страны, а с другой, стремиться сгладить остроту в англо-русских противоречиях в Персии.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856-1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии. - М., 2012. С. 295. // Ларин А.Б. «Я никогда не был англофобом...»: политика Британии в Иране в оценках русских дипломатов, военных, государственных деятелей (конец XIX — начало XX вв.) - Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019, Выпуск 12 (86) Том 10. (Sergeev E. Y. The Big Game, 1856-1907: myths and realities of Russian-British relations in Central and East Asia. - M., 2012. P. 295.// Larin A.B. "I have never been an Anglophobe ...": British policy in Iran in the assessments of Russian diplomats, military, statesmen (end XIX — early XX centuries) - Electronic scientific and educational magazine "History". 2019, Issue 12 (86) Volume 10. <http://arxiv.gaugn.ru/s207987840008246-9-1>)
2. Siegel J. Endgame: Britain, Russia and the Final Struggle for Central Asia. L., 2002. – P. 98

3. Скиф. Персидский вопрос, англо-русское соглашение, его основные принципы и пятилетние итоги. – М., 1912. - С.1,8. (Skif. The Persian question, the Anglo-Russian agreement, its basic principles and goals, and five-year results. - M., 1912. - p.1.)
4. Скиф. Персидский вопрос, англо-русское соглашение, его основные принципы и пятилетние итоги. – М., 1912. - С.8. (Skif. The Persian question, the Anglo-Russian agreement, its basic principles and goals, and five-year results. - M., 1912. - p.1.)
5. «The Times» 25.01.1912, P.5.
6. «The Persian Crisis» 25.01.1912, P.5.
7. «The Persian Crisis» 25.01.1912, P.11.
8. «The Persian Crisis» 25.01.1912, P.2.
9. «The Persian Crisis» 25.01.1912, P.36-38.
10. «The Times» 17.02.1912, P.5-6.
11. «The Times» 17.02.1912, P.6.
12. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.636.
13. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.637.
14. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.638.
15. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.661.
16. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.655, 658, 660, 688-690.
17. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.655.
18. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.646.
19. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.656.
20. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.647-648.
21. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.663-665.
22. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.665.
23. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.666, 670.
24. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.674-676.
25. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.34, P.680.
26. «The Times» 11.07.1912, P.11.
27. Parliamentary Debates. Blue Book. Persia. № 4 (1912). V.48, P.1468; V.53, PP.377-378, 395-396.
28. АВПРИ - Архив Внешней Политики Российской Империи, ф. 144, оп.488, д.278, л.24. (Foreign Policy Archive of the Russian Empire. F. 144, Op.488, d.278, l.24.)
29. Скиф. Персидский вопрос, англо-русское соглашение, его основные принципы и цели, и пятилетние итоги. – М., 1912. - С.1. (Skif. The Persian question, the Anglo-Russian agreement, its basic principles and goals, and five-year results. - M., 1912. - p.1.)
30. «The Times» 1.06.1912, P.5.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000